

विशेष बालकों की कला में रंग संयोजन:- एक अध्ययन (मूक-बधिर बालकों के विशेष सन्दर्भ में)

योगेन्द्र सिंह नरुका फूलैता

विभागाध्यक्ष एवं व्याख्याता

चित्रकला विभाग ए राज.से.आ.ला.पो.मूक बधिर संस्थान, जयपुर (राजस्थान)

विशेष बालकों (मानसिक, विकलांग, मूक-बधिर, अंध) से कला सृजनकार्य करवाना अपने आप में एक चुनौती पूर्ण कार्य है। उनमें रंगों की समझ पैदा करना, उनके सार्थक उपयोग को समझाना और फिर उसे सृजनात्मकता की ओर अग्रसर करना श्रम साध्य कार्य है। विशेष बालकों के रंग संयोजन को समझने के लिए सर्वप्रथम उन्हें रंग, कैनवास और ब्रश के साथ कुछ चित्रित करने के लिए अकेले छोड़ देना चाहिए। कुछ समय बाद उनके रंग-संयोजन को दृष्टिगत करना चाहिए।

रंगों से विशेष बालकों की मानसिक भावनाओं और संवेगों को समझा जा सकता है। पीले व बैंगनी रंग का अधिक उपयोग करने वाले बालकों में प्रफुल्लता और खुशी के भाव देखे जा सकते हैं वहीं लाल रंग का अधिक प्रयोग करने वाले बालकों में उग्रता व क्रोध के लक्षण दिखाई देते हैं। हरे रंग का प्रयोग करने वाले बालक प्रसन्नता और निष्चिंता लिए होते हैं। इसी तरह नीले रंग का अधिक प्रयोग करने वाले बालक शान्त व स्थिर प्रकृति के होते हैं।

मनोविश्लेषकों और वैज्ञानिकों ने अपने अनेक प्रयोगों द्वारा यह सिद्ध किया है कि रंगों का विशेष बालकों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। रंगों में वह शक्ति है जो इन्हें भावनात्मक व मानसिक रूप से मजबूत बनाती है। खेल-खेल में रंगों के प्रयोगों द्वारा विशेष बालकों के समीप आया जा सकता है तथा इनसे मित्रता की जा सकती है।

रंगों के बेहतर संयोजन से हम इनके संवेगात्मक स्तर को सुधार सकते हैं। रंगों के प्रयोग से हम इन्हे प्रसन्न भी कर सकते हैं और उदास भी। यदि हम आँखों को चुभने वाले या बुझे रंगों का बार-बार उपयोग इन बालकों के बीच करते रहेंगे तो यह बच्चे जल्दी ही ऊब जायेंगे। रंगों का अपना मनोवैज्ञानिक प्रभाव है। एक ही रंग भिन्न-भिन्न रूपों में भिन्न-भिन्न प्रभाव उत्पन्न करता है। जैसे-यदि लाल रंग में गुलाब का चित्रण किया जाये तो वो प्रेम का प्रतीक बन जाता है और यदि उसी लाल रंग को किसी युद्ध के दृश्य में घायल सैनिकों के शरीर में से निकलते हुए रक्त के रूप में बना दिया जाये तो वो घृणा व विभत्सना भी पैदा करता है। रंग एक ही है लेकिन उसका उपयोग कहाँ किस रूप में होता है यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है। अक्सर बालकों को दृष्ट्यगत रंगयोजना समझाते समय कला-षिक्षक उन्हें यह सीखाता है कि पेड़ की पत्तियों का रंग हरा होना चाहिए, पानी का रंग नीला होना चाहिए व फूल पीला या लाल रंग का होना चाहिए लेकिन विशेष बालकों पर रंग योजना थोपी नहीं जानी चाहिए। उन्हें उनके मन से कार्य करने देना चाहिए। आप पायेंगे कि उनकी रंगयोजना की कल्पना कैसी है? उनके बनाये चित्रों में आसमान का रंग लाल हो सकता है, पानी हरा हो सकता है तथा-पेड़ पत्तियों का रंग नीला हो सकता है।

विशेष बालकों की कल्पनाशक्ति भी विशेष प्रकार की होती है। इसी कारण उनका रंग संयोजन भी अद्वितीय रहता है। वो रंगों के सन्तुलन-असन्तुलन के बीच कैनवास पर ऐसा कुछ सृजन करने की क्षमता रखते हैं जो आज की आधुनिक कला का चलन है। विशेष बालकों की कलाकृतियों में देखते ही सम्मोहित करने की कला होती है। जो ईष्वरीय उपहार के रूप में इन्हे प्राप्त होती है।

विशेष बालकों की रंगों के प्रति समझ भी अद्भूत होती है तथा उनके चाक्षुश प्रभाव भी मन मोहने वाले होते हैं। कभी-कभी विशेष बालक अपनी कलाकृतियों में रंगों को सांकेतिक रूप में भी प्रस्तुत करता है। जैसे-यदि कोई व्यक्ति उससे बुरा व्यवहार करता है तो वो उसका चित्र काले या मटमैले रंग से चिढ़ाने वाली स्थिति में बनायेगा तथा जिससे वो बहुत प्यार करता है उसका चित्र वो बड़े ही आकर्षक ढंग से बनायेगा। विशेष बच्चा(मानसिक विकलांग) कभी हुबहु व्यक्ति चित्रण नहीं करता वो सिर्फ चित्रकार वान गो की तरह उसके व्यक्तित्व का चित्रण करता है।

विशेष बालक रंगों को लेकर हमेशा प्रयोगात्मक स्थिति में रहते हैं तथा उनके चित्रण की विधि भी अपने आप में कौतूहल पैदा करने वाली होती है। इन बालकों की कला से अक्सर मॉडर्न आर्ट में कार्य करने वाले कलाकार प्रेरणा लेते रहते हैं तथा इनकी कला उन कलाकारों के लिए भी प्रेरणादायक है जो हर समय सृजनात्मक रूप की तलाश में रहते हैं।

INTERNATIONAL JOURNAL of RESEARCH –GRANTHAALAYAH

A knowledge Repository

मूक-बधिर बालकों के विशेष संन्दर्भ में-

मूक-बाधिर बालक सामान्य बालकों की तरह समझ रखते हैं। इनके बीच संवाद सेतु हेतु सांकेतिक भाषा का ज्ञान आवश्यक है यदि आप हाव-भाव, हाथ व आँखों के संकेतों को जानते हैं तथा उनके द्वारा अपनी बात व्यक्त कर सकते हैं तो यह बालक आपके विचार समझ जाते हैं। मूक-बधिर बालक सामान्य बालकों की तरह समझ रखते हैं। बधिर बालक किसी भी चित्र की हबहू नकल कर सकने में सक्षम होते हैं तथा उसके समान ही रंग संयोजित कर सकते हैं। ऐसे बालकों को कला सामग्रीयों का परिचय तथा कला के विभिन्न माध्यमों के प्रयोग का तकनीकी ज्ञान आवश्यक होता है। सामान्य बालकों की तरह दिया गया प्रशिक्षण इनके लिए पर्याप्त होता है लेकिन इन्हें समझाने का माध्यम सांकेतिक भाषा होती है। इन बच्चों में नकल की भावना विकसित न हों इसलिए कला शिक्षक के लिए आवश्यक है कि वो ऐसे बालकों को मौलिक सृजन करने के लिए प्रोत्साहित करें। उनसे किसी विशय पर चित्र बनाने से पहले विशय की पूर्ण समझ उनमें पैदा करना आवश्यक है। यदि ऐसा नहीं किया और बिना विशय समझाये आपने उस पर आधारित कोई एक चित्र उदाहरणस्वरूप बनाकर दिखा दिया तो बालक भी उसी चित्र को बना देगा। ऐसा करना तब ज्यादा नुकसानदायक हो जाता है जब यह बालक किसी विशय आधारित प्रतियोगिता में जाते हैं तब सभी के एक जैसे चित्र बनने की सम्भावना अधिक हो जाती है। ऐसे में कलशिक्षक को चाहिए की उनमें सबसे पहले विशय के प्रति गहन समझ विकसित करें फिर कोई उदाहरणस्वरूप चित्र बना कर बताये।

उदाहरण:- यदि आप मूक-बधिर बालकों को जलसंरक्षण पर कोई चित्र बना कर बता रहे तो आमतौर पर बालक उसी चित्र की नकल करने की कोषिष करता है। जल संरक्षण विशय पर बालक आप के द्वारा बनाये गये चित्र के अलावा भी चित्र बनाये। इसके लिए पहले उसमें विशय के प्रति पूर्ण समझ विकसित करनी होगी। उसके बाद उसकी सृजनात्मक क्षमता को चुनौती देना होगा तब जाकर उसमें सृजनात्मकता के प्रति लगाव पैदा होगा। मूक-बधिर बालकों की सृजनात्मक क्षमता तथा रंगों के प्रति समझ आयु वर्ग के साथ परिपक्व होती जाती है।

सन्दर्भ:-

- 1 गोस्वामी, डॉ. प्रेमचन्द्र : रूपप्रद कला के मूलाधार; अनन्त पब्लिकेशन, जयपुर; वर्ष 2000
- 2 पाठक, डॉ. कृष्णाकान्त : शिक्षा और चिन्तन; माध्यमिक शिक्षा विभाग राजस्थान, बीकानेर; वर्ष 2014
- 3 Shanker, Dr.Hari: Indian Art Through The Ages; Rajasthan School of Art, Jaipur; year 2014